

**ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
*X Всеукраїнської науково-практичної
конференції
курсантів та студентів*

**МАТЕМАТИКА, ЩО
НАС ОТОЧУЄ:
МИНУЛЕ,
СУЧАСНЕ,
МАЙБУТНЄ**

Львів 2023

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д.т.н., доцент	Василь Попович
к.ф.-м.н., доцент	Ольга Меньшикова
к.ф.-м.н., доцент	Ольга Меньшикова
д. фіз.-мат. н., професор	Роман Тацій
д. т. н., доцент	Олена Васильєва
к. т. н., доцент	Тарас Гембара
д.т.н., доцент	Лідія Дзюба
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Карабин
к. пед. наук, доцент	Мирослава Кусій
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Трусевич
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Чмир
	Іванна Сов'як
	Інна Шевчук

**ОРГАНІЗАТОР
ТА ВИДАВЕЦЬ**

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35
м. Львів, 79007

контактні телефони:

(032)233-24-79
тел/факс 2330088

Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє:

Зб. наук.праць X Всеукраїнської конф. курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ
БЖД, 2023 -158с

Збірник сформовано за матеріалами X Всеукраїнської конференції курсантів
та студентів «**Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє**».

Збірник містить матеріали таких тематичних секцій:

- Математичні відкриття, що змінили світ
- Прикладні задачі в математиці
- Історія математики
- Математика і сучасність
- Постаті в математиці

© ЛДУ БЖД 2023

Здано в набір 20.05.2023. Підписано
до друку 25.05.2023. Формат
60x841/3. Папір офсетний. Ум. друк.
арк. 7. Гарнітура Times New Roman.
Друк на різнографі. Наклад: 100 прим.
Друк: ЛДУ БЖД вул. Клепарівська,
35, м. Львів, 79007.
ldubzh.lviv@mns.gov.ua

За точність наведених фактів,
економікостатистичних та інших
даних, а також за використання
відомостей, що не рекомендовані до
відкритої публікації, відповідальність
несуть автори опублікованих
матеріалів. При передрукуванні
матеріалів посилання на збірник
обов'язкове.

СЕКЦІЯ 1. Прикладні задачі в математиці

В.Д. Березной

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Науковий керівник **Г.Я. Тулученко**, доктор технічних наук, професор

ВПЛИВ МЕТОДІВ НАБЛИЖЕНОГО ІНТЕГРУВАННЯ НА ТОЧНІСТЬ АПРОКСИМАЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА

Як відомо, в разі неможливості аналітичного обчислення невластного інтеграла в прямому перетворенні Лапласа:

$$L(f(t)) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt, \quad (1)$$

залучають наближені методи інтегрування.

Наприклад, застосування заміни:

$$t = -\ln(u), \quad (2)$$

зводить інтеграл виду (1) до інтеграла зі скінченними межами:

$$L(f(t)) = \int_0^1 u^{p-1} f(-\ln(u)) du. \quad (3)$$

Для наближеного обчислення інтегралів виду (3) можна застосовувати низку відомих методів, зокрема: складену формулу Сімпсона, формулу Гаусса-Лежандра, формулу Гаусса-Чебишова та інші. З іншого боку, для інтегралів виду (1) можливою є безпосередня побудова квадратурної формули гауссового типу з многочленами Лагерра [1].

Виконаємо порівняльний аналіз точності апроксимації функції-зображення при застосуванні наближених методів інтегрування в перетворенні Лапласа. За тестову функцію оберемо функцію:

$$f(t) = e^{\alpha t} \sin(\omega t), \quad (4)$$

яка в залежності від значень параметрів α і ω моделює різні види коливань.

Для порівняння власних результатів з відомими [2] візьмемо: $\alpha = -0,2$, $\omega = 1$.

У роботі [2] для наближеного обчислення інтеграла (3) з функцією (4) застосовують складену формулу Сімпсона.

$$L(f(t)) \approx \frac{1}{3n} \left(\lim_{u \rightarrow 0} u^{p-1} f(-\ln u) + 2 \sum_{j=1}^{n/2-1} u_{2j}^{p-1} f(-\ln u_{2j}) + \right.$$

$$+ 4 \sum_{j=1}^{n/2} u_{2j-1}^{p-1} f(-\ln u_{2j-1}) + \lim_{u \rightarrow 1} u^{p-1} f(-\ln u) \Big), \quad (5)$$

де $n = 2m$, $m \in \mathbb{N}$, $h = 1/n$, $u_j = jh$, $j \in \{0\} \cup \mathbb{N}$.

Спираючись на обмеження швидкості зростання функції $f(t)$, при яких перетворення Лапласа існує, можна показати, що в формулі (5) $\lim_{u \rightarrow 0} u^{p-1} f(-\ln u) = 0$.

Для обчислення доданка $\lim_{u \rightarrow 1} u^{p-1} f(-\ln u) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ автори роботи [2] використовують елементи методу обрізання границь, але без коректного оцінювання збереженої точності обчислень.

Побудуємо інші складені квадратурні формули для обчислення інтеграла (3):

$$\int_0^1 u^{p-1} f(-\ln(u)) du \approx \frac{h}{2} \cdot \sum_{i=1}^Q \sum_{j=1}^N c_{i,j} g(u_{i,j}^*),$$

де $u_{i,j}^* = \frac{u_i - u_{i-1}}{2} z_j + \frac{u_i + u_{i-1}}{2}$, z_j – корінь многочлена Лежандра або Чебишова степеня N на відрізку $[-1, 1]$, $j = \overline{1, N}$; $c_{i,j}$ – вагові коефіцієнти, що обчислюються

за відповідними формулами: $c_{i,j} = \frac{2}{(1 - z_{i,j})^2 (P'_N(z_{i,j}))^2}$ – при використанні

многочленів Лежандра $P_N(z)$ степеня N , $c_{i,j} = \pi / N$ – при використанні многочленів Чебишова степеня N ; функція $g(u)$ з точністю до сталого множника є добутком функції $u^{p-1} f(-\ln u)$ та функції $1/\rho(u)$, що утворюється з вагового множника, з яким відповідна система многочленів ортогональна на відрізку $[-1, 1]$, Q – кількість відрізків розбиття $[u_{i-1}, u_i]$ відрізка $[0, 1]$.

Квадратурна формула Гаусса-Лагерра має вигляд:

$$\int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt \approx \sum_{j=1}^N c_j g(t_j),$$

де $c_j = \frac{t_j}{(N+1)^2 L_{N+1}^2(t_j)}$, t_j – корінь многочлена Лагерра $L_N(t)$ степеня N ;

$$g(t_j) = f(t_j) e^{(1-p)t_j}.$$

Для практичного використання можна рекомендувати квадратурну формулу Гаусса-Лагерра, як таку, що забезпечує найкращу точність в середньому квадратичному.

Література

1. Голубєва К. М., Денисов С. В., Кашпур О. Ф., Ключин Д. А., Риженко А. І. Чисельні методи інтегрування (для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики): Методичні розробки. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. С. 36–46.
2. Krougly Zinovi, Davison Matt, Aiyar Sid. (2017). The Role of High Precision Arithmetic in Calculating Numerical Laplace and Inverse Laplace Transforms. *Applied Mathematics*. 8, 562–589. URL: <http://www.scirp.org/journal/am>

ЗМІСТ

Секція 1 ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В МАТЕМАТИЦІ	3
<i>В.Д. Бережной</i> ВПЛИВ МЕТОДІВ НАБЛИЖЕНОГО ІНТЕГРУВАННЯ НА ТОЧНІСТЬ АПРОКСИМАЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА.....	3
<i>О.С. Літвіненко, О.С. Осауленко</i> ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗАКРИТИХ ФОРИТФІКАЦІЙНИХ СПОРУД ПРИ ВИБУХАХ.....	6
<i>О.В. Стрілець</i> ЙМОВІРНІСНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УРАЖЕННЯ ЦІЛІ.....	8
<i>А.О. Шевчук</i> ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАНІ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ.....	10
<i>А.С. Загорський</i> МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ.....	13
<i>Ю.А. Сухорука</i> АНІМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ ТА ПОВЕРХОНЬ В MARLE.....	15
<i>Д. Шаповал</i> ФАЗОВІ ТРАЕКТОРІЇ ЛІНІЙНОЇ КОНСЕРВАТИВНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ.....	17
<i>Н.Т. Збір</i> РОЗРАХУНОК ДАЛЬНОСТІ ПОЛЬОТУ СНАРЯДА.....	19
<i>А.І. Степанюк, О.Р. Заречанський, І.-Р. Вужинський</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ У ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЯХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ІГОР ТА КРИТЕРІЮ ВАЛЬДА	21
<i>С.С. Тороній, М.Ю. Петришин</i> КРИПТОГРАФІЯ ТА RSA АЛГОРИТМ: ЗАХИСТ ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СВІТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	23
<i>С.О. Шувар, В.Ю. Магденко, Р.М. Стахів</i> КЕРУВАННЯ ХАОСОМ НА ПРИКЛАДІ МАПИ ХЕНОНА.....	25
<i>Р. Герелей</i> ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В КРИПТОГРАФІЇ.....	28
<i>В. Гайдамаха</i> МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПІД ДІЄЮ НАВАНТАЖЕННЯ.....	31
<i>В. Старчак</i> РОЗКЛАД ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ З ПАРАМЕТРОМ В РЯД ФУР'Є.....	33